

ПЕДАГОГ-ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВАЗИФАЛАРИ

Хушназарова Маъмура Нодировна

Кўкон давлат педагогика институти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD),
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296268>

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача таълим педагог-тарбиячиларнинг касбий фаолиятини ривожлантириш, замонавий компетенцияларга эга мутахассисларни тайёрлашнинг педагогик вазифалари асослаб берилган.

Калим сўзлар: модернизациялаш жараёни, касбий фаолият, замонавий компетенция, менежер-мутахассис, касбий ривожланиш, педагогик жараён.

Аннотация. В данной статье обоснованы педагогические задачи развития профессиональной деятельности педагогов-воспитателей дошкольного образования, подготовки специалистов, обладающих современными компетенциями.

Ключевые слова: процесс модернизации, профессиональная деятельность, современная компетентность, менеджер-специалист, повышение квалификации, педагогический процесс.

Annotation. This article substantiates the pedagogical tasks of developing the professional activities of preschool educators and training specialists with modern competencies.

Keywords: modernization process, professional activity, modern competencies, manager-specialist, professional development, pedagogical process.

Республикамизда мактабгача таълим тизими педагог- тарбиячиларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, танлаб олиш ва ривожлантиришга мутлақо янги ёндашувларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 29 декабрдаги “2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2707-сонли, 2017 йил 9 сентябрдаги “Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3261-сонли, 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312-сонли Қарорлари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги “Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 391-сонли Қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш муҳим вазифа саналади.

Мактабгача таълим тизимида таълим-тарбия самарадорлигини ошириш, болаларни ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган педагогик жараёнларни ташкил этиш масалалари П.Юсупова, Ф.Р.Қодирова, Ш.Шодмонова, Ш.Содиқова, Д.Бабева, Г.Э.Джанпеисова, Н.Абдуллаева, М.Бердиева, Н.Режаметова каби педагог, психолог ва файласуфлар томонидан ўрганилган.

Педагог-тарбиячиларда касбий ривожланишни таъминлаш, уларни педагогик жараёнларни самарали бошқаришга ўргатиш учун мустақил билим олиш кўникмаларини

мустаҳкамлашга эришиш лозим. Замонавий педагог-тарбиячи қуйидаги касбий сифатларга эга бўлиши керак:

- Назарий-эмпирик фикрлаш;
- Турли мураккаблик даражасига эга бўлган касбий масалаларни ечишга интилиш;
- Креатив фикрлаш тажрибасига эга бўлиш;
- Педагогик ҳодисаларни таҳлил қилиш ва уларга объектив ёндашиш;
- Амалга ошириладиган педагогик ҳаракатларнинг аниқлигини таъминлаш;
- Мантиқий, изчил хулосалар чиқариш;
- Аниқ педагогик тафаккурга эга бўлиш;
- Мактабгача таълим жараёнида таълим-тарбия воситаларидан самарали фойдаланишга интилиш;
- Педагогик жараёнларда ўзига хос фикрлаш операцияларини бажара олиш кабилар.

Замонавий мактабгача таълимда педагогик жараёнларнинг сифати ва самарадорлигини таъминлашга интилиш муҳим аҳамиятга эга. Мактабгача таълим соҳасидаги ислохотларнинг самарадорлигини таъминлашда педагог-тарбиячиларнинг касбий маҳорати, бошқарувчилик салоҳияти алоҳида аҳамиятга эга. Бўлажак педагог-тарбиячиларга ғоявий-сиёсий билимларни тақдим этиш жараёнида касбий компетенцияларнинг шаклланишига эришиш талаб қилинмоқда. Мактабгача таълимни ривожлантириш билан боғлиқ талаб ва эҳтиёжлар асосида маҳоратли педагог-тарбиячиларни тайёрлаш уларда касбий қизиқиш, эҳтиёж ва лаёқатларни шакллантириш орқали амалга ошади

Мактабгача таълимни модернизациялаш жараёнида педагог-тарбиячиларнинг касбий фаолиятини ривожлантириш талаб қилинади. Бунинг учун мактабгача таълим дастурларининг таркибий тузилишини давлатнинг таълимни мазкур бўғини олдига қўйган талаблари асосида такомиллаштириш лозим.

Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни сифатли таълим билан таъминлаш учун таълим жараёнини модернизациялаш ниҳоятда зарур ҳисобланади. Бунинг учун болани ижтимоий ҳаётга тайёрлашга хизмат қиладиган барча педагогик технологияларни уйғунлаштириш ва ўзаро мужассамлаштириш талаб этилади.

Мактабгача таълимнинг сифати таълимнинг кейинги босқичларида болаларнинг билимларни сифатли ўзлаштиришларини кафолатлайди. Бунинг учун мактабгача таълим ташкилотларини модернизациялашга оид ягона талабларни ишлаб чиқиш, ушбу талаблар сифатли таълим ва таянч кўникмаларни ҳосил қилишни назарда тутати. Бу талаблар асосида болаларга таълим бериш эрта болалик давридан бошланади ва узлуксиз давом этади.

Педагог-тарбиячиларнинг касбий фаолиятини ривожлантиришнинг хусусиятларини ўрганиб чиққан педагог олимлар фикрларига таянган ҳолда, қуйидагиларни инновацион фаолиятнинг асосий белгилари деб ҳисоблаш мумкин :

- ижодий фаолиятга интилиш;
- педагогик тадқиқот методларини эгаллаш;
- муаллифлик концепцияларини яратиш қобилияти;
- тажриба-синов ишларини режалаштириш ва амалга ошира олиш;
- ўзидан бошқа тадқиқотчи-педагоглар тажрибаларини қўллаш олиш;
- ҳамкасблар билан ҳамкорлик;

- фикр алмашиш ва методик ёрдам кўрсата олиши;
- зиддиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш;
- янгиликларни излаб топиш ва уларни ўз шароитига мослаштириб бориш.

Инновацион фаолият даврида янгиликлар, инновациялар, том маънода таълим жараёнига кириб келади. Шу сабабли таълим тизимидаги инновацияларни педагогик жараёнга киритиш 4 босқичда амалга оширилади:

1. Муаммони таҳлил асосида аниқлаш.
2. Мўлжалланаётган таълим тизимини лойиҳалаш.
3. Ўзгаришлар ва янгиликларни режалаштириш.
4. Ўзгаришларни амалга ошириш.

Педагог-тарбиячининг янгиликка интилувчанлигини, мустақил ўз устида ишлаш кўникмаси ва малакасини шакллантириш, янги педагогик технологиялар, интерфаол методлардан фойдаланиб, уларни машғулотлар давомида самарали қўллаш олиш малакасини такомиллаштириш зарур.

Мактабгача таълим ташкилоти педагог - тарбиячиларининг касбий-педагогик тайёргарлиги муайян таркибий қисмларга эга бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради ва олий педагогик таълим жараёнида мунтазам ривожланади. Педагог - тарбиячиларининг олий таълим тизимида эгаллаган билим, кўникма, малака ҳамда касбий компетенциялари унинг амалий педагогик фаолиятларида такомиллашади. Шунинг учун ҳам педагог - тарбиячиларнинг касбий-педагогик тайёргарлигини таъминлаш олий таълим жараёнида алоҳида аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аҳмедова Н.Қ. Раҳбар ва педагог ходимни маънавиятини ошириш мукамал шахс камолотини таъминлаш омилдир // Миллий ғоя – илмий тадқиқотларнинг назарий методологик асоси. Илмий тўплам, IV китоби. Тошкент, 2009 йил.
2. Баглаев Г.П. Педагогические основы управления инновационным учебным заведением начального профессионального образования.: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Улан-Уде, 2000. – 27с.
3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. – М.: Наука, 1996. – С.12-17.
4. Вазина К.Я., Петров Ю.Н., Белиловский В.Д. Педагогический менеджмент. – М.: Педагогика, 1991. – 136с.
5. Валижонов Р., Қобулов О., Эргашев А. Менежмент асослари. – Тошкент: Шарк, 2002. – 207 б.
6. Дерзкова Н.П. Дидактические условия формирования эффективного стиля руководства образовательными учреждениями.:Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1999. – 22с.
7. Джурраев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти: Ўқув қўлланма. – Тошкент: Ворис, 2006. – 264 б.
8. Xushnazarova, Ma‘mura Nodirovna. "Pedagogical And Psychological Features Of Training Of Future Kindergarten Educators Of Preschool Educational Institutions." Scientific Bulletin of Namangan State University 2.1 (2020): 399-404.

9. Mukhtarovna, Umarova Mukaddas, and Khushnazarova Mamura Nodirovna. "Technologies Of Professional Development Of Students In The System Of Higher Education." *Journal of Positive School Psychology* 6.11 (2022): 1999-2003.
10. Xushnazarova, M. N. "REQUIREMENTS FOR TEACHERS IN ENSURING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.06 (2022): 170-175.
11. Nodirovna, Khushnazarova Mamura. "Pedagogical and psychological features of professional training of teachers of pre-school educational organizations." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.03 (2022): 22-26.
12. Мамура, Хушназарова. "ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА." *Актуальные научные исследования в современном мире* 5-6 (2018): 94-96.
13. Khushnazarova, M. N. "PROBLEMS OF IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1397-1400.
14. Nodirovna, Khushnazarova Mamura. "PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 126-130.
15. Хушназарова, Мамура Нодировна. "МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА УНИ ЗАМОНАВИЙ ТАЛАБЛАР АСОСИДА БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ." *Современное образование (Узбекистан)* 3 (88) (2020): 63-69.
16. Khushnazarova, M. N. "PROBLEMS OF IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS IN PRESCHOOL EDUCATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1406-1409.
17. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).
18. Хушназарова, М. Н. "Педагогические тенденции в воспитании национального достоинства у учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей Республики Узбекистан." *Актуальные проблемы современной науки* 6 (2012): 100-104.
19. Nodirovna, Khushnazarova Mamura. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 12 (2023): 303-306.